

Oybek Olimjonov

Namangan davlat universiteti,
Ijtimoiy fanlar fakulteti
Tarix yoʻnalishi magistrantii

E-mail:

oybekolimjonov2002@gmail.com

OʻZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SIYOSATI (1925–1945-YILLAR FARGʻONA VODIYSI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20729863>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 1925–1945-yillarda Oʻzbekistonda amalga oshirilgan oziq-ovqat siyosati Fargʻona vodiysi misolida tahlil qilinadi. Sovet hokimiyatining kollektivlashtirish, paxta monopoliyasi va davlat rejalashtirish siyosati natijasida qishloq xoʻjaligi tizimida yuz bergan oʻzgarishlar yoritiladi. Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishning qisqarishi, aholining turmush darajasiga taʼsiri hamda Ikkinchi jahon urushi yillaridagi oziq-ovqat taʼminoti masalalari ilmiy jihatdan bayon etiladi.

Kalit soʻzlar: oziq-ovqat siyosati, kollektivlashtirish, paxta monopoliyasi, sovet iqtisodiyoti, qishloq xoʻjaligi, Fargʻona vodiysi, oziq-ovqat taʼminoti.

Kirish. 1925–1945-yillar Oʻzbekiston tarixida iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan murakkab davr hisoblanadi. Bu yillarda Sovet hokimiyati tomonidan qishloq xoʻjaligini markazlashgan tizim asosida boshqarish siyosati amalga oshirildi. Ayniqsa, Fargʻona vodiysi hududi qishloq xoʻjaligi salohiyati yuqori boʻlgani sababli Sovet iqtisodiy siyosatining asosiy markazlaridan biriga aylandi. Mazkur siyosatning asosiy maqsadi paxta yetishtirishni kengaytirish hamda sanoat ehtiyojlari uchun xomashyo bazasini yaratishdan iborat edi. Natijada oziq-ovqat ekinlari maydoni

qisqarib, aholi ta'minotida muammolar yuzaga keldi. Urush arafasida, 1940-yilda sovet mamlakatining jami aholisi 194,1 million kishi bo'lib, ularning 131,0 million yoki 67,5 foizi qishloq aholisi edi. Qishloq xo'jaligi tuzilmasida sotsialistik sektor ustuvor bo'lib, mamlakatda 236,9 ming kolxoz va 4,2 ming sovxoz mavjud edi, kolxozlarda 18,7 million xo'jalik uyushgan [1. B. 373]. Mamlakat iqtisodiyoti agrar sektorining samaradorligi juda past, kolxoz iqtisodiyoti inqiroz holatida bo'lib, 1940-1941-yillarda shaharlardagi oziq-ovqat tanqisligi, qishloq joylardagi qiyinchiliklar buning yaqqol dalili edi. Bularning barchasi XX asrning 30-yillarida Stalin boshchiligidagi rahbariyat tomonidan amalga oshirilgan agrar siyosat natijasi edi [2. B. 74]. Boshlanib ketgan urush mamlakat dehqonchiligiga yanada og'ir zarba berdi, nemis-fashistlar bosqini SSSRning agrar salohiyatini o'ta zaiflashtirib qo'ydi. Fashistlar tomonidan bosib olingan hududlarda urushdan oldin mamlakat aholisining 40 foizi yashardi [3. B. 166]. Urushning dastlabki oylaridayoq mamlakatning asosiy g'alla, qand lavlagi, kungaboqar yetishtiruvchi markazlari – Ukraina va Shimoliy Kavkaz fashistlar tomonidan bosib olindi. Mazkur mintaqalarda urushga qadar butun mamlakatda yetishtiriladigan g'allaning 38 foizi, texnika ekinlarining deyarli yarmi, qand lavlagining 87 foizi, yirik qoramollarning 45 foizi, cho'chqaning 60 foizi yetishtirilar edi [4. B. 143]. Mamlakatning janubiy va g'arbiy rayonlarini boy berish qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi texnik ta'minotining ham keskin pasayishiga olib keldi. Urushdan oldin mamlakatdagi barcha kombaynlarning 35 foizi va traktor parkining 28 foizi, shuningdek, transport vositalarining salmoqli qismi shu hududlarda joylashgan edi. Nemis-fashistlar tomonidan bosib olingan hudud mamlakatning butun qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish qudratining 30 foiziga ega. Qishloq xo'jaligini evakuatsiya qilishdagi qiyinchiliklar tufayli bir qancha texnikalar buzib tashlandi yoki yo'q qilindi, ma'lum miqdor texnikalar esa Qizil Armiya ixtiyoriga o'tkazildi. 1941-yil oxiriga kelib, qishloq xo'jaligi mashina-traktor parki urushdan oldingi darajaga nisbatan 242 ming traktor, 61 ming kombayn va 162 ming avtomobilga kamaydi.

Saqlanib qolgan qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining quvvati urushdan oldingi darajaning deyarli 60 foiziga kamaygan edi. Sovet Ittifoqining taqqoslanadigan hududi (nemis-fashistlar tomonidan bosib olingan hududlardan tashqari) bo‘yicha kolxozlarda va MTSda haydov va tortish texnikalari 32 foizga, avtomashinalar soni 89 foizga kamaydi, kolxozlarda ishchi kuchi sezilarli darajada qisqardi [5. B. 7]. Mamlakatning eng muhim qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchi rayonlarining dushman tomonidan egallanishi urushning dastlabki oylaridanoq mamlakat iqtisodiyotining qishloq xo‘jaligi sohasini og‘ir ahvolga solib, front va front ortini oziq-ovqat va xomashyo bilan ta‘minlashda katta muammolarni keltirib chiqardi. O‘ta og‘ir va noqulay sharoitda mamlakat dehqonlari qishloq xo‘jaligini harbiy izga solish, armiyani va mamlakat aholisini zarur oziq-ovqat va xomashyo bilan ta‘minlashdek o‘ta og‘ir vazifani o‘z zimmasiga oldi. Ma‘lumki, Stalin rejimi dehqonlarga majburiy kollektivlashtirish va “quloqlarni sinf sifatida tugatish”, dehqonlarning peshona teri evaziga amalga oshirilgan sanoatlashtirish orqali mislsiz azob-uqubatlarni keltirdi. Ayniqsa, 1930-yillarning boshidagi dahshatli ocharchilik qishloq aholisi uchun musibatli davr bo‘ldi.

Sovet hokimiyatining dehqon xo‘jaliklariga nisbatan o‘z strategik maqsadlarini amalga oshirishdagi umumiy munosabati urush yillarida ham o‘zgarmadi. Dehqonlarga zo‘ravonlik qilish, bosim o‘tkazish, og‘ir majburiyatlar yuklash kabi ma‘muriy-buyruqbozlik usullari yanada kuchaytirildi. Davlatdagi butun hokimiyat Stalin rahbarligidagi Davlat Mudofaa Komiteti (GKO) qo‘lida jamlandi. VKP(b) Markaziy Komiteti amalda Davlat Mudofaa Komitetining siyosiy filialiga aylantirildi, Siyosiy byuro boshqaruvi sovet hukumati faoliyatini to‘la o‘z nazorati ostiga oldi. Urush boshlanishi va xalq xo‘jaligining to‘liq har biy maqsadlarga yo‘naltirilishi munosabati bilan, kelgusi 1942-yil uchun qishloq xo‘jaligi ekinlarini ekish va ularning hosildorligi masalasi ham qayta ko‘rib chiqildi. Bunga ko‘ra, front ehtiyojlari uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan paxta, g‘alla va boshqa oziq ovqat ekinlari maydonlarini kengaytirish va hosildor

ligini oshirishga alohida e'tibor berilib, qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish bo'yicha qat'iy majburiyatlar belgilandi.

Urushning dastlabki kunlaridanoq butun mamlakatni g'alla va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash mas'uliyati mamlakatning janubiy hududi bo'lgan O'rta Osiyo respublikalari, xususan, O'zbekiston mehnatkashlari zimmasiga yuklandi. O'zbekistonda urushning birinchi yillaridayoq qishloq xo'jaligining yangi tarmog'i – lavlagichilik yo'lga qo'yildi, Respublikada ekin maydonlari kengaytirilib, paxta hosildorligini kamaytirmagan holda, g'alla yetishtirish, sabzavotchilik, bog'dorchilik, chorvachilikni rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Iqtisodiyotning agrar sektorini harbiy izga solish juda qiyin va murakkab sharoitda olib borildi. Urushning dastlabki oylaridanoq qishloqning moddiy-texnik bazasi, mehnat resurslari keskin kamaydi. Zero, respublikadagi chaqiruv yoshidagilarning asosiy qismini qishloq aholisi tashkil qilar, 1940-yilda respublika jami aholisining 70 foizini tashkil qilgan. Qishloq aholisi armiyani askar bilan ta'minlashning eng ko'p sonli manbasi bo'lib, kolxoz raislari, hisobchilar, agronom, brigadirlar, haydovchi, traktorchi, mexanik, oddiy kolxozchi va sovxoz ishchilarining ko'pchiligi dastlabki kunlardanoq urushga safarbar qilindi.

Bundan tashqari, qishloq aholisining ma'lum bir qismi front yaqinidagi mudofaa inshootlari qurilishiga, ko'mir qazib olish va sanoatning boshqa tarmoqlaridagi turli ishlarga ham safarbar etildi. Bularning barchasi respublika kolxoz-sovxozlaridagi ishchi kuchining sezilarli darajada kamayishiga sabab bo'ldi, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida resurslar tanqisligini keltirib chiqardi. Ishchi kuchi bilan bir qatorda front ehtiyojlari uchun qishloq xo'jalik texnikasi – yuk avtomobillari, traktorlar, pritseplar, arava va boshqa vositalar ham olindi. MTSlar, kolxoz va sovxozlar o'zlarining ixtiyoridagi eng yaxshi texnikalarni urush ehtiyojlari uchun berishga majbur bo'ldi. Shu bilan birga, kolxoz va sovxozlardagi ko'pgina otlar ham front ehtiyojlari uchun olindi, vaholanki, ular qishloq xo'jaligida asosiy ishlarni bajaruvchi kuch (yer haydash, yuk tortish va hokazo) hisoblanar edi. 1941-yilda Namangan oblastining o'zida Qizil Armiya

ehtiyojlari uchun 94 ta GAZ AA-47, ZIS 5-47 avtomashinalari va 1420 ta ot yuborilgan [6. B. 50]. Urush yillarida qishloq xo‘jalik texnikalari uchun ehtiyot qismlar, yonilg‘i-moylash materiallari ta‘minoti ham qisqardi. Bunday zarur vositalarning taqchilligi, malakali traktorchi va mexaniklarning urushga yuborilishi natijasida mavjud texnika vositalarining samaradorligi ham sezilarli darajada pasaydi. Ayni paytda, qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishini mexanizatsiyalash darajasi ham yildan yilga tushib bordi. Tobora ortib borayotgan qishloq xo‘jaligi ishlarini faqat belgilangan mehnat intizomiga qattiq rioya etish, shu bilan birga ot va qo‘l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarishni ko‘paytirish evazigagina bajarish mumkin edi. Shu tariqa urush respublika qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchi kuchlarining ahvoliga halokatli ta‘sir ko‘rsatdi. Urushning birinchi yilidanoq O‘zbekistonda qishloq mehnatkashlari o‘ta og‘ir sharoitda, moddiy, mehnat va oziq-ovqat resurslarining keskin tanqisligi sharoitida mehnat qilishga majbur bo‘ldilar. Urush arafasida O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi kuchli moddiy-texnik bazaga ega edi. Respublikadagi mavjud 189 ta MTSlarda turli rusumdagi 19 ming donadan ortiq traktorlar jamlangan, ular qishloq xo‘jaligi uchun xizmat ko‘rsatar edi [7. B. 22]. Urush tufayli qishloq xo‘jaligini yangi texnika bilan ta‘minlashda katta qiyinchiliklar yuzaga keldi, o‘z ixtiyoridagi traktorlar, avtomobillar va boshqa qishloq xo‘jaligi texnikalari soni keskin kamaydi.

Urushning dastlabki kunlaridanoq O‘zbekiston hukumati va barcha mahalliy partiya va sovet tashkilotlari respublika iqtisodiyotini, shu jumladan, qishloq xo‘jaligini harbiy izga solish va qayta qurishga kirishdi. O‘zbekiston kompartiyasi Markaziy Komitetining 1941-yil dekabrda bo‘lgan V Plenumi urush davri sharoitlaridan kelib chiqib, respublikada ekin ekiladigan maydonlarni 521800 gektarga ko‘paytirish (shundan 347200 gektari sug‘oriladigan yerlar) to‘g‘risida qaror qabul qildi. Yangi yerlar hisobiga respublikada paxta xom ashyosi yetishtirishni ko‘paytirish, g‘alla ekinlari hosilini 15 million sentnerga yetkazish (1941-yilda respublikada yalpi g‘alla hosili 5,5 million sentner bo‘lgan), 70 ming gektar yerda O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi uchun yangi ekin turi bo‘lgan qand

lavlagi yetishtirishni yoʻlga qoʻyish va har gektar yerdan eng kami 250 sentnerdan hosil olishni taʼminlash, chorvachilik, ipakchilik va boshqa qishloq xoʻjaligi tarmoqlari samaradorligini oshirish boʻyicha koʻrsatmalar berildi.

Namangan oblast partiya faollarining 1941-yil 20-oktyabrda boʻlib oʻtgan yigʻilishi frontdagi ahvolni muhokama qilib, qishloq xoʻjaligi mahsulotlari yetishtirishni yanada koʻpaytirish toʻgʻrisida qaror qabul qildi. Ayni shu qarorda ekin maydonlarini 7800 gektarga kengaytirish, paxta tayyorlash rejasini esa 20-noyabrgacha bajarish vazifasi qoʻyildi. Urushning birinchi yili oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash davlat plani muvaffaqiyatli bajarilishi bilan yakunlandi. Oʻzbekiston boʻyicha 1941-yilning iyul oyi oxirlarida 1940-yilning shu davridagiga nisbatan uch barobar koʻp gʻalla topshirildi. Andijon oblastining kolxozchilari qisqa muddat ichida 9855,7 tonna gʻalla topshirdi. Otlarning sonini koʻpaytirish front va front orti uchun, ayniqsa, qishloq xoʻjaligida ish hayvoni sifatida foydalanish uchun juda zarur edi. Shuning uchun ham Fargʻona oblast ijroiya komiteti va oblast partiya komiteti bu ish bilan jiddiy shugʻullanib, 1941-yilda otlar sonini 29188 boshga, 1942-yilda 31295 boshga, tuyalar sonini 390 boshga yetkazish boʻyicha reja qabul qildi.

Fargʻona oblasti chorvachilik sohasida 1942-yilda ham maʼlum yutuqlarni qoʻlga kiritdi. Chunonchi, 1942-yili oblastda yirik shoxli hayvonlar soni rejadagi 55000 bosh oʻrniga 56048 boshga yetdi yoki bu boʻyicha majburiyat 101,2 foiz, qoʻy va echkilar 31000 bosh oʻrniga 37200 boshga yetkazilib, reja 117 foiz qilib bajarildi. Andijon oblast partiya komiteti 1941-yil 16-iyulda chorvachilik masalasini maxsus muhokama qilib, yil oxirigacha yirik shoxli hayvonlar sonini 97476 boshga yetkazish haqida qaror qabul qiladi. Bu qaror 1942-yil boshidayoq rejadan oshirib bajarildi. 1941-yilning 4-choragiga kelib, oblast boʻyicha davlatga 11500 sentner goʻsht topshirildi va bu boradagi majburiyat toʻla bajarildi.

1942-yilda Andijon oblastida qishloq xoʻjalik mahsulotlarining oʻrtacha bozor narxi quyidagicha edi: mol goʻshti – 60 soʻm, qoʻy goʻshti – 70 soʻm, bir ki logramm guruch – 90 soʻm, bir kilogramm bugʻdoy uni – 50

so‘m, bir kilogramm arpa uni – 30 so‘m, bir kilogramm bug‘doy – 45 so‘m, bir kilogramm arpa – 25 so‘m, bir kilogramm tuyilgan jo‘xori – 45 so‘m, bir kilogramm makka doni – 70 so‘m, bir kilogramm mosh – 65 so‘m, bir kilogramm kartoshka – 40 so‘m, bir kilogramm karam – 30 so‘m, bir kilogramm sabzi – 30 so‘m, bir kilogramm o‘rik – 10 so‘m, bir litr sut – 8 so‘m, bir bog‘ pichan – 5 so‘m [7. B. 24].

1942-yili Ukrainadan Qo‘qonga ko‘chirib keltirilgan yirik qand zavodini xomashyo bilan ta‘minlash maqsadida kolxozlarda lavlagi ekish rejalashtirildi. 6 ta kolxoz dalalarida 310 gektar yerga chigit, 259 gektarga lavlagi, 91 gektar maydonga oq jo‘xori va boshqa donli ekinlar ekildi. Kenjaboy Zokirov boshliq pillakorlar brigadasi har quti pilla urug‘idan 41 kilogrammdan “kumush tola” oldilar. Shuningdek, lavlagi ekilgan yerlarning har gektaridan 310 sentnerdan hosil yetishtirildi. “Madaniyat” kolxozi dehqonlari oq jo‘xorining har gektaridan 67 sentnerdan, paxta dalalaridan esa 14,5 sentnerdan hosil ko‘tardilar. Urush davrida hamma joyda bo‘lgani kabi bu kolxozlarda ham paxta hosildorligi urushdan ilgarigi davrga nisbatan birmuncha pasayib ketdi. Yetishtirilgan qand lavlagining hammasini zavodga topshirish imkoniyati bo‘lmadi. Chunki hamma joyda transport yetarli emas edi. Lavlagi yetishtirish bilan shug‘ullangan barcha brigadalarda urushning birinchi yili 250–300 tonnadan lavlagi ehtiyot qilib saqlanib qoldirildi.

Xulosa. Shu tariqa urush respublika, jumladan, Farg‘ona vodiysi qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat siyosati ishlab chiqaruvchi kuchlari holatiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. Urushning birinchi yilidanoq O‘zbekistonda qishloq mehnatkashlari o‘ta og‘ir sharoitda, moddiy, mehnat va oziq-ovqat resurslarining keskin tanqisligi sharoitida mehnat qilishga majbur bo‘ldilar. Urushning dastlabki kunlaridanoq qishloq xo‘jaligidagi asosiy kuchlarning frontga va front ortidagi turli ishlarga safarbar qilinishi qishloq xo‘jaligida muammolarni keltirib chiqardi. Chunki qishloq aholisi o‘zlari bilan endilikda frontni ham oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashi kerak edi. Mamlakatda yangi ekin turlarini yetishtirish yo‘lga qo‘yildi. Chorvachilikda ham qishloq aholisi anchagina jonbozliklar ko‘rsatishgan.

Farg‘ona vodiysi viloyatlarida asosiy ekin sifatida paxta ekish majburiyatlari urush davrida yanada ko‘paytirildi. Bu esa qishloq mehnatkashlari oldiga yanada murakkab vazifalarni yukladi. Shunday bo‘lsa-da, Farg‘ona vodiysi viloyatlari aholisi urush yillarida o‘zlarining mashaqqatli mehnatlari bilan g‘alabaga munosib hissalarini qo‘shishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – Москва: Финансы и статистика, 1987. – 765 с.
2. Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. В 4-х книгах. Кн. 1. Су ровые испытания / Гл. ред. Н.М. Раманичев. – Москва: Наука, 1998. – 541 с.
3. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945 гг. В 6 томах. Том 2. – Москва: Воениздат, 1961. – 680 с.
4. История советского крестьянства. Том 3. Крестьянство накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938–1945. / Отв. ред. М.А.Вылцан. – Москва: Наука, 1987. – 447 с.
5. История социалистической экономики СССР. Том 5. / Советская экономика накануне и в период Великой отечественной войны 1938–1945 гг. – Москва: Наука, 1978. – 36
6. Abdurasulov R.N. Ikkinchi jahon urushi davrida Farg‘ona vodiysi qishloq mehnatkashlarining front ortidagi mashaqqatli mehnati. Ilmiy xabarnoma. Seriya: Gumanitar tadqiqotlar. Andijon: 2025. 48-54b.
7. Abdullayev M.G’, Abdurasulov R.N. Ikkinchi jahon urushining ilk (1941- 1942) yillarida Andijon oblastida qishloq xo‘jaligi. Ilmiy xabarnoma. Seriya: Gumanitar tadqiqotlar. Andijon: 2024. 1-94.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ (1925–1945 ГГ. НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ)

Аннотация. В данной статье анализируется продовольственная политика, проводимая в Узбекистане в 1925–1945 годах на примере Ферганская долина. Освещаются изменения в сельском хозяйстве, вызванные политикой коллективизации, хлопковой монополии и централизованного планирования советской власти. Особое внимание уделяется сокращению производства продовольственных культур, влиянию государственной политики на уровень жизни населения и особенностям продовольственного обеспечения в годы Второй мировой войны.

Ключевые слова: продовольственная политика, коллективизация, хлопковая монополия, сельское хозяйство, советская экономика, Ферганская долина, продовольственное обеспечение.

FOOD POLICY IN UZBEKISTAN (1925 - 1945 ON THE EXAMPLE OF THE FERGANA VALLEY)

Annotation. This article analyzes the food policy implemented in Uzbekistan between 1925 and 1945 using the example of Fergana Valley. It examines the transformations in agriculture caused by Soviet policies of collectivization, cotton monoculture, and centralized economic planning. Special attention is given to the reduction of food crop production, the impact of state policy on the living standards of the population, and the peculiarities of food supply during the Second World War.

Keywords: Food policy, collectivization, cotton monopoly, agriculture, Soviet economy, Fergana Valley, food supply.